

BIOLOGICAL SCIENCES

FAUNA OF SANDFLIES AND DOMINANT VECTORS OF LEISHMANIASIS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE MODERN PERIOD

Salehov A.,
d.o.m
Насибайова Е.,
phd in biology
İsmayılova E.,
Sadıxova N.,
Gulmammadova A.,
Qurbanova G.

Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov

ФАУНА МОСКИТОВ И ДОМИНАНТНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ЛЕЙШМАНИОЗОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Салехов А.А.
Доктор медицины
Гаджибекова Э.А.
доктор биологических наук
Исмаилова Э.А.
Садыхова Н.Р.
Гульмамедова А.Э.
Гурбанова Г.В.

Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактике им. В.Ю.Ахундова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16995181>

Abstract

This study presents the results of entomological research conducted over the past 5–6 years to identify the species composition and dominant species of sand flies (Phlebotominae), the main vectors of leishmaniasis in Azerbaijan. Leishmaniasis is considered an endemic disease in the country, and studying the fauna of sand flies belonging to the genus *Phlebotomus*, which play a key role in the transmission of the disease, is of great importance. The research was carried out in five districts of the Kura-Aras lowland (Agdash, Goychay, Ujar, Barda, and Goranboy) and two districts of the Greater Caucasus region (Sheki and Shamakhi).

The results showed that a total of 14 sand fly species were recorded in the Kura-Aras lowland, while 8 species were identified in the Greater Caucasus region. In the Kura-Aras lowland, the dominant species were *Ph. sergenti* (29.2%) and *Ph. tobbi* (28.0%). In the Greater Caucasus region, the dominant species were *Ph. transcausicus* (25.7%), *Ph. chinensis* (20.9%), and *Ph. sergenti* (19.55%). These findings indicate significant differences in species composition not only between regions but also within individual districts of the same region.

Some sand fly species previously recorded in the country (e.g., *Ph. alexandri*, *Ph. wenyoni*, *S. dentata*, *S. pawlowskii*) have not been detected in recent years, suggesting temporal changes in the sand fly fauna. These changes may be attributed to bioecological transformations and the weakening of entomological monitoring. Therefore, periodic studies of this kind are essential for obtaining an accurate understanding of the dynamics of leishmaniasis vectors in Azerbaijan.

Аннотация

В данной работе представлены результаты энтомологических исследований, проведённых в течение последних 5–6 лет с целью определения видового состава и доминирующих видов москитов (Phlebotominae) — основных переносчиков лейшманиозов в Азербайджане. Лейшманиозы являются эндемичными заболеваниями для страны, и изучение фауны москитов рода *Phlebotomus*, играющих ключевую роль в передаче этих болезней, имеет большое значение. Исследования проводились в пяти районах Кура-Араксинской низменности (Агдашский, Геокчайский, Уджарский, Бардинский и Геранбойский) и двух районах региона Большого Кавказа (Шекинский и Шемахинский).

Результаты показали, что в Кура-Араксинской низменности было зарегистрировано 10 видов москитов, а в регионе Большого Кавказа — 8 видов. В Кура-Араксинской низменности доминирующими видами были *Ph. sergenti* (29,2%) и *Ph. tobbi* (28,0%). В регионе Большого Кавказа преобладали *Ph. transcausicus* (25,7%), *Ph. chinensis* (20,9%) и *Ph. sergenti* (19,55%). Эти данные свидетельствуют о существенных различиях в видовом составе как между регионами, так и между отдельными районами одного региона.

Некоторые виды moskitov, ранее выявленные в республике (например, *Ph. alexandri*, *Ph. wenyoni*, *S. dentata*, *S. rawlowskii*), в последние годы не обнаруживаются, что указывает на изменчивость фауны moskitov во времени. Эти изменения, вероятно, связаны с биоэкологическими трансформациями и ослаблением энтомологического контроля. Таким образом, для получения достоверной картины динамики векторов лейшманиоза в Азербайджане необходимо регулярное проведение подобных исследований.

Keywords: visceral leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis, vectors, foci, dominant species

Ключевые слова: висцеральный лейшманиоз, кожный лейшманиоз, фауна moskitov, очаги, доминирующие виды

Введение: Moskity являются переносчиком некоторых трансмиссивных болезней и в том числе лейшманиозов. В мире насчитываются более 800 видов moskitov. Территория Азербайджана является эндемичным для лейшманиозов и эти болезни считаются краевой паталогией для республики. Поэтому здесь к лейшманиозам уделялось особое внимание, не случайно к ним особенно к переносчиком этой болезни посвящены многочисленные научные исследования.[1]

В результате энтомологических исследований в Республике были обнаружены ниже следующие виды moskitov:

1. *Ph. papatasi*
2. *Rh. sergenti*
3. *Ph. caucasicus*
4. *Ph. alexandri*
5. *Ph. jacusieli*
6. *Ph. tobbi*
7. *Ph. transcaucasicus*
8. *Ph. kandelakii*
9. *Ph. wenyoni*
10. *Ph. major*
11. *Ph. brevis*
12. *Ph. halepensis*
13. *S. dentata*
14. *S. powlovski*
15. *S. palestinesis*.

Не все moskity передают лейшманиоз.

По данным доклада на заседании комитета экспертов ВОЗ по борьбе с лейшманиозом[6] в Азербайджане основными переносчиками висцерального лейшманиоза считаются *Ph. kandelakii* и

Ph. transcaucasicus, переносчиками кожного лейшманиоза *Ph. papatasi* и *Ph. sergenti*.

Учитывая, что последние годы в Республике произошли биоэкологические трансформации, которые неизменно влияют и на фауну moskitov. Кроме того к сожалению в последний 30 лет в республике к moskitam внимание уделялись не на должном уровне.

В Азербайджане шестидесятых в годах прошлого столетия кожный лейшманиоз практически был ликвидирован, висцеральный лейшманиоз заметно снижен и остаточные очаги оставались только в двух районах.[1]

Однако с 1987 года внезапно в некоторых районах, нехарактерных для кожного лейшманиоза, возникли эпидемические вспышки этой болезни. И за короткий срок он распространился в 46 районах и городах. Все вышесказанное еще раз доказывает, что лейшманиоз и в настоящее время для Азербайджана остается серьезной проблемой.

В противолейшманиозных мероприятиях особое место занимает борьба с переносчиком болезни.

Учитывая вышесказанное мы в последние 5-6 лет в некоторых районах эндемичных для лейшманиозов проводили энтомологические исследования для уточнения фауны moskitov и выявления доминантных видов в современный период.

Работа проводилась в 5 районах Кура – Араксинской низменности и 2 районах области Большого Кавказа.

Видовой состав moskitov в Кура Араксинской Низменности

Таблица 1

Виды Moskitov	Районы					Всего
	Агдашский n=65	Геогчайский n=307	Уджарский n=128	Бардинский n=216	Геронбойский n=72	
<i>Ph. papatasi</i>	18,4±	13.03±	12.6±	11.11±	8.3±	12.7±
<i>Ph. sergenti</i>	29.2±	18.57±	27.4±	45.83±	25.0±	29.2±
<i>Ph. caucasicus</i>	—	4.23±	—	—	11.1±	7.7±
<i>Ph. mongolensis</i>	—	—	—	5.09±	—	5.09±
<i>Ph. alexandri</i>	—	—	—	1.39±	—	1.39±
<i>Ph. kandelakii</i>	23.1±	—	13.4±	10.19±	23.6±	16±
<i>Ph. transcaucasicus</i>	23.1±	7.49±	16.2±	13.89±	19.5±	16±
<i>Ph. tobbi</i>	—	47.56±	—	30.4±	6.02±	28±
<i>Ph. brevis</i>	6.2±	2.28±	—	—	—	4.24±
<i>П.р. Larrousius</i>	—	6.84±	—	6.48±	—	6.7±
<i>Ph. jacusieli</i>	—	—	—	—	12.5±	12.5±

Видовой состав moskitov в области Большого Кавказа

Таблица 2

Виды москитов	Районы		
	Шекинский	Шемахинский	Всего
Ph.papatasi	12.8±	3.3±	8.05±
Ph. Sergenti	31.4±	7.7±	19.55±
Ph.kandelaki	16.95±	27.8±	22.4±
Ph.tobbi	21.7±	3.9±	12.8±
Ph.chinensis	17.15±	24.7±	20.09±
Ph.caucasicus	—	4.8±	4.8±
Ph.tanscaucasicus	—	25.7±	25.7±
Ph.major	—	2.1±	2.1±

Как видно из таблицы 1 в Агдашском районе всего были выявлены 5 видов москитов. Среди них по количеству доминантным видом являлись Ph.sergenti (29.2%) потом Ph. kandelaki и Ph.transcaucasicus (23,1%) , Ph. papatasi (18.4%) , меньше ph.brevis (6.2%).[9]

В соседнем Геогчайском районе были выявлены 7 видов москитов. Доминантными видами были Ph.tobbi (47,56%) и Ph.sergenti (18.57%).

В Уджарском районе были обнаружены 5 видов. Доминантными видами являлись Ph.tobbi (30.4%), Ph.sergenti (27.4%).[2]

В Бардинском районе были обнаружены 8 видов москитов. Здесь доминантными являлись Ph.sergenti (45.83%) и Ph.transcaucasicus(43,89%). [3]

В Геранбойском районе были выявлены 7 видов. Доминантными видами являлись Ph.sergenti (25,0%) и Ph. kandelakii(23,6%).

Указанный в таблице 2 подвид Larrousius включает самки 3х (Ph.transcaucasicus, Ph.tobbi) Ph.kandelakii видов у которых определение видов было затруднено.

Результаты проведенных работ в области Большого Кавказа были включены в таблицу №2.

Как видно из таблицы в Шекинском районе всего были выявлены 5 видов москитов. Доминантными являлись Ph.sergenti (31.4%) и Ph.tobbi (21.7%)[8]

В Шемахинском районе выявлены 8 видов москитов. Здесь доминантными были Ph.kandelakii (28,8%) Ph.transcaucasicus (25,7%) и Ph.chinensis (24.7%).[7]

В Кура – Араксинской низменности всего были выявлены 10 видов москитов, а в области Большого Кавказа 8 видов. В Кура -Араксинской низменности основными доминантными видами являются Ph. sergenti (29,2%) и Ph.tobbi (28.0%), а в области Большого Кавказа Ph.transcaucasicus (25,7%), Ph.chinensis (20.9%) и Ph.sergenti (19.55%). Таким образом, видовой состав москитов не только в отдельных регионах отличается, но в отдельных районах расположенных в пределах одного региона тоже отличается.[7,8]

Надо отметить, что в Республике ранее выявленные некоторые виды москитов (Ph.alexandri, Ph.wenjonii, S.dentata, S. rawlovsky) в последние годы не выявляются.

Таким образом, обобщая проведенные исследования мы можем сказать, что фауна москитов в Республике не стабильна и временами она изменя-

ется. Поэтому для уточнения истинной картины фауны москитов необходимо регулярное проведение подобных исследований .

Список литературы:

1. А.Фəрəмəзов, Ş.Əliyeva, F.Hüseynova “Leuşmanioz xəstəliyinin öyrənilmə tarixi, klinikası və törədicilərin morfolojiyası” “Təbiət və elm” jurnalı Cild 5, Sayı 9 s.12-16
2. Ə.E.Наcıbəyова, А.Ə.Salehov, F.H.Hüseynova “Ucar rayonunda mıǵmıǵaların hazırkı vəziyyətinə dair” “Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri” Bakı-2022 №4 s 116-119
3. Наcıbəyова.E.Ə, Hüseynova.F.H, Namazov.N.C, Abseynova. Z.Z “Azərbaycanın Bərdə rayonunda mıǵmıǵaların faunası və ekolojiyasına dair.” Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin V.Axundov adına Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun elmi əsərləri “ Bakı 2018 cild XI s.124-128
4. Salehov A.Ə.,Hüseynova F.H.,Əliyeva Ş.N. “Azərbaycanda visseral leuşmaniozun hazırkı vəziyyəti və epidemioloji xüsusiyyətləri” АЕМ. Beynəlxalq “Elmi iş” jurnalı. XVI Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransı 12.03.2024 s.82-84
5. Г.А.Багиров «Состояние заболеваемости КЛ в Азербайджане за 2000-2004 гг» “Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri “ Bakı 2005 s.119
6. Лейшманиозы” Доклад Комитета экспертов ВОЗ Женева 2010
7. Наджафов.А.Ю «Флеботомусы Азербайджана.Сообщение II Фауна флеботомусов Кура – Араксинской низменности» Азербайджанского Научно – исследовательского института медицинской паразитологии и тропической медицины им. С.М.Кирова» Том VI Баку 1969 s. 180-187
8. Наджафов.А.Ю «Флеботомусы Азербайджана.Сообщение III Фауна флеботомусов области Большого Кавказа» Азербайджанского Научно – исследовательского института медицинской паразитологии и тропической медицины им. С.М.Кирова» Том VI Баку 1969 s. 187-194
9. Həjibəyова.E.A, Hüseynova.F.M, E.Ə.İsmayılova “On the species composition of sandfly in the Agdash region of Azerbaijan” II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Batumi Georgia 26-28 jule 2022 s.52
10. Steverding D. “The history of leishmaniasis.” Parasit Vectors. 2017 feb15;10(1):82. Doi: 10.1186/s13071-017-2028-5